

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА БОРБА С БОЛЕСТИ ПРИ БИОЛОГИЧНО ПРОИЗВОДСТВО НА ЯБЪЛКИ

МАГДАЛЕНА КОЛЕВА

PROPERTIES FOR DISEASE CONTROL IN ORGANIC FARMING OF APPLES

MAGDALENA KOLEVA

Abstract: Apples are the most widely grown orchard crop in Bulgaria. Plant protection is an extremely difficult task in organic apple production. Apple trees are infected by many pathogens the most important of which are *Venturia inaequalis* (*Spiloceae pomi*), *Podosphaera leucotricha* (*Oldium farinosum*), *Erwinia amylovora* etc. Only copper and sulfur agents can be used for chemical control of apple diseases in organic farming, because they are of mineral origin. Currently authorized plant protection products in organic apple farming are 15 products, eight based on copper and seven based on sulfur. They have been registered to protect apples against the most economically important diseases: scabies, powdery mildew and fire blight.

Keywords: Apple, Disease control, Organic farming, Copper, Sulfur

Публикацията е осъществена с подкрепата Проект № РД-08-114/04.02.2019 г. на ШУ „Епископ К. Преславски”.

Овощарството е важен отрасъл в българското земеделие. Плодовете са неизменна част от менюто на хората в страната ни и това се дължи на богатото им съдържание на захар, фруктоза, пектин, ароматни и дъбилни вещества. Площите с овощни култури в България са приблизително 100 хил. ха. Ябълките са най-разпространения овощен вид. Използват се предимно за консумация в прясно състояние, за производство на сокове, сладка, пектин, дори и брашно. През 2018 г. тази овощна

култура заема в страната 4860 ха, от които са произведени 50 298 тона продукция при среден добив 12 635 кг/ха [3].

През последните години особено голямо внимание се отделя на екологичното (биологичното) производство на плодове в България. Биологичното производство на плодове е система, която ограничава използването на изкуствени торове, синтетични пестициди, растежни регулатори и генно модифицирани организми. Ключовите принципи и практики на биологичното производство целят да се запази за дълго плодородието на почвата, снабдяване на растенията с необходимите хранителни вещества чрез естествени или органични торове, контролиране на плевелите, неприятелите и болестите чрез ротация на културите, използване на естествени хищници и ограничение на химичните третирания. По този начин се получава биологично чиста продукция, без остатъчни количества от пестициди [1]. Съгласно стандартите на IFOAM (Европейска организация по биологично земеделие) растителната защита и торене при биологично производство се извършва само с природни продукти. Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) издава списък с продукти за растителна защита, на които активните вещества са в Приложение II на РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 889/2008 на Европейската комисия. Този регламент определя правилата за биологично производство и етикетиране на биологични продукти, и контрол върху прилагането им.

Растителната защита при биологично производство на ябълки е изключително трудна задача. Количеството и качеството на продукцията се определя от много абиотични и биотични фактори, между които от съществено значение са болестите (вирусни, бактериални и гъбни). У нас са съобщени следните болести по ябълка: мозайка (*Apple mosaic virus*; пролиферация (*Phytoplasma mali*), огнен пригор (*Erwinia amylovora* Winslow), струпяване (телеморф *Venturia inaequalis* Winter, анаморф *Spilocaea pomi* F. et F.), брашнеста мана (телеморф *Podosphaera leucotricha*

Salmon, анаморф *Oldium farinosum* Cooke) и много други, като последните две болести са най-разпространени и икономически значими.

По отношение на борбата с болестите при ябълка от първостепенно значение е на първо място използването на устойчиви сортове. У нас се произвежда посадъчен материал устойчив на брашнеста мана и струпяване, който същевременно притежава ценни стопански качества и успешно може да се използва при създаване на ябълково насаждение. Такива са например сортовете Прима и Либърти [4]. В борбата с болестите от значение са всички организационно-стопански и агротехнически методи за борба, най-вече обработките на почвата, навременни и качествено извършени резитби, събиране и унищожаване на растителни остатъци и листа.

Съгласно съществуващата нормативна уредба и правила за биологично производство за химична борба с болести при ябълка могат да се използват само медни и серни средства, тъй като те имат минерален произход.

Фунгицидните свойства на медта са известни още от 18-ти век, когато Шултнес прави опити за обработка на семена на житни с меден сулфат срещу главни. Медните средства са ефикасни срещу причинителите на болести от класове *Oomycota*, *Ascomycota* (без брашнеста мана) и *Basidiomycota* (без праховити главни) и имат отлично бактерицидно действие [2]. Те са контактни фунгициди и имат само превантивно (профилактично) действие. Попаднали върху спорите на гъбния патоген, те нарушават избирателната пропускливост на клетъчната мембрана като се свързват с $-COOH$, $-OH$, $-NH_2$, $-SH$ и $-NH$ групите на повърхността ѝ. В резултат се образуват токсични метаболити за клетката, клетъчната стена лизира, изтича цитоплазмата и клетката се превръща в безструктурна маса [2]. Поради специфичния механизъм на действие, резистентност срещу медните средства не може да възникне.

У нас са разрешени за употреба при биологично производство на ябълки следните медни средства (Таблица 1):

- Бордолезова смес. Тя носи името на гр. Бордо, Франция, където за първи път е приложена. При ябълка е важно да се използва до фаза миши уши – зелен конус, тъй като след това се появява фитотоксичност.
- Меден оксихлорид. Той е по-толерантен за растенията от бордолезовия разтвор. Прилага се за пръскане през невегетационния период.
- Меден хидрооксид. Сравнително толерантен е за опазваните растения.

Таблица 1. Медни средства разрешени за употреба при биологично производство на ябълки.

Активно вещество	Търговско наименование	Доза/ Концентрация	Болест
Бордолезова смес (меднокалциев сулфат)	БОРДО МИКС 20 ВП	375 -500 г/дка	Огнен пригор
Меден оксихлорид	КАПЪР КИЙ	180-300 г/дка	Струпяване
	КАПЪР ЛАИНКО	180-300 г/дка	Струпяване
	КОДИМУР СК	180-300 г/дка	Струпяване
Меден хидрооксид	ВИТРА 50 ВП	150 г/дка	Огнен пригор
	ФУНГУРАН ОН	110-500 г/дка	Огнен пригор
	ЕЪРУАН СК	300 мл/дка	Струпяване, Огнен пригор
	КОПРАНТОЛ ДУО (+ меден оксихлорид)	300 г/дка	Струпяване

Сярата се използва като фунгицид, инсекто-акарицид и тор вече повече от 200 години. За първи път е

използвана като дезинфектант на съдове за вино срещу мухъл, а по-късно са правени опити за третиране на лозя срещу брашнеста мана. В растителната защита предимно се използва намокряема сяра, която представлява фабрично формулирана комбинация от мляна сяра (80%) и повърхностно активни вещества (20%). Тя е контактен фунгицид с широк спектър на действие. Засяга основно покълването на спорите на гъбите. Действа и чрез газовата си фаза, разтваряйки се в липоидите на гъбната клетка, блокира дихателните процеси. Ефективна е основно срещу брашнести мани и ръжди [2]. При ябълката може да се използва в борбата с брашнеста мана и струпяване (Таблица 2).

Таблица 2. Серни средства разрешени за употреба при биологично производство на ябълки.

Активно вещество	Търговско наименование	Доза/ Концентрация	Болест
Сяра	КОЗАВЕТ ДФ	750 г/дка	Брашнеста мана
	КУМУЛУС ДФ	600-900 г/дка	Брашнеста мана
	СОЛФО 80 ВГ	750 г/дка	Брашнеста мана
	СУЛГРАН	750 г/дка	Брашнеста мана
	СЯРА ВГ	600 г/дка	Брашнеста мана Струпяване
	ТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ	600 г/дка	Брашнеста мана Струпяване
	ХЕЛИОСУФР С		150-500 мл/дка
200-700 мл/дка			Струпяване

Представените данни на Таблицы 1 и 2 показват, че към момента разрешени за употреба препарати за растителна защита от минерален произход при биологично производство на ябълки са 15 търговски препарата, осем на базата на мед и седем на база сяра. Тези препарати са регистрирани за борба с икономически най-значимите болести при ябълката: струпяване, брашнеста мана и огнен пригор. Контактното действие на препаратите и полицикличността на тези болести налага необходимостта

от многократни третирания, най-често през интервал от 7-10 до 10-14 дни. Това разбира се води до покачване себестойността на продукцията и съответно на крайната цена до потребителите. Макар и най-широко разпространени и значими, тези болести не са единствените, които могат да се срещнат в ябълковата градина. В години с подходящи климатични условия могат да се наблюдават ранно кафяво гниене, късно кафяво гниене и др., които могат да се развият епифитотийно и да причинят икономически загуби, а срещу тях няма регистрирани препарати при биологично производство.

ЛИТЕРАТУРА

1. **Костадинова, П., В. Попов.** Основни принципи и методи на биологичното земеделие. Ново Знание, (3): 55-63, 2012;
2. **Николов, А.** Фитофармация, издателство Виденов и син, 2017;
3. https://www.mzh.government.bg/media/filer_public/2019/04/30/ra358-publicationfruits2018.pdf
4. <https://agri.bg/agrosaveti/ovoshtarstvo/sortove-yabalki-2>